

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№11

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 noyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 575 sahifa.
2025-yil, noyabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHONDA KREATIV IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHINING UMUMIY GLOBAL TENDENSIYALARI.....	12
Ismailov Azizbek Ruzimaxmatovich	
CHORVACHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA BOZOR INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	22
Soxadaliyev Abdurashid Mamadaliyevich	
XORIJIY INVESTITSİYALAR VA IQTISODIY O‘SISH O‘RTASIDAGI O‘ZARO TA‘SIR	30
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
O‘ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR EKSPORTINING IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIRI	35
Sultonov Shodiyor Abduxalilovich, Karshiyeva Charos Mamasoliyevna	
QASHQADARYO VILOYATIDA OLIY TA‘LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI ASOSIDA YUQORI MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNING HOZIRGI HOLATI.....	41
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
SOLIQ MA‘MURCHILIGIDA XALQARO TAJRIBA ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH.....	48
Xodjimatrov Xamidullo Mamirjonovich	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELNI SAMARALI BOSHQARISH: MUAMMO VA TAKLIFLAR.....	53
Yusupov Shaxzod Maxmatmurodovich	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLAR VA IQTISODI SAMARADORLIGI TAHLILI.....	59
Axatova Shahnoza	
SANOATNING “DRAYVER” SOHALARINI RIVOJLANTIRISH	63
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
РОЛЬ КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ КАРАКАЛПАКСТАНА.....	69
Хошимова Камилла Навфал қизи	
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	79
Тожиева Шахноза Бобомуратовна, Расулова Дилфуза Валиевна	
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	86
Файзиёв Умуркул Шухратович	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATIDA ISTEMOLCHILARNI MOTIVATSIYALASH MASALALARI	97
Jalilov Jamshid G‘anijonovich	
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	103
Ўролова Севара Бехзод қизи	
BANKLARDA KAPITAL YETARLILIGI VA LIKVIDLIKNI AUDITORLIK BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	109
Narziyev Hayotjon Azamatovich	
NATIJAVIYLIKKA YO‘NALTIRILGAN BudgetLASHTIRISH ORQALI FISKAL SAMARADORLIKNI OSHIRISH MASALALARI.....	115
Allakuliyev Akmal Baltayevich	
AUDITORLIK XULOSALARIDA AUDITORLARNING PROFESSIONAL MULOHAZALARNING ASOSLILIGINI ANIQLASH AHAMIYATI	120
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA YASHIL MOLIYALASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIYOT UYG‘UNLIGI.....	126
Xalikov S. X.	

TURISTIK KORXONALARDA BREND KAPITALINI BAHOLASH	131
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
AYOLLAR ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA KASANACHILIKNING AHAMIYATI	141
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	148
Алимова Дилафруз	
O'ZBEKISTON UZUMCHILIK KORXONALARINING EKSPORT MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YASHIL INNOVATSIYALAR VA TEXNOLOGIYALARNING O'RNI.....	153
Usmonova Diyora Mahmud qizi	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLAR TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA SOLIQ BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI	161
Radjabov Umurzoq Ablakulovich	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ	165
Аллаева Г.Ж.	
THE IMPORTANCE OF STRESS TESTING AND ITS IMPLEMENTATION IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	169
Mamatova Sevara	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARI SALOHİYATI VA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION KO'RSATKICHLARI	175
Nabiyev G'ulom Abdusalomovich	
IJTIMOİY SOHA INVESTISIYA LOYIHALARINI DAVLAT–XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISHNING XORIY TAJRIBALARI	185
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
YASHIL BANK MAHSULOTLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI.....	189
Mahmudov Ulug'bek Davronovich	
KICHIK BIZNESDA XUSUSIY VA UMUMIY AXBOROT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI	193
Navruz-zoda Layli Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	197
Mamatkulova Nadira Maxkamovna	
JAHON AMALIYOTIDA TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI.....	203
Xamidov Xabibullo Xikmatulla o'g'li	
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К “ЗЕЛЁНОЙ” ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	210
Бозорова Озода Рахимовна	
ТЕМИРБЕТОН КО'РРИКЛАРДАГИ BURDALANGIN BETONDAN OLINGAN CHAQIQ TOSHNI KOMPLEKS TADQIQOT QILISH.....	222
Salixanov Saidxon Salixanovich, Kenjayev Temurbek Olimjonovich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA YASHIRIN IQTISODIYOTNI ANIQLASH USULLARI VA SOF FOYDA KO'RSATKICHIDA AKS ETISH YO'LLARI.....	226
Mavlyanov Muzaffar Yusupovich	
MAMLAKATIMIZ BANKLARIDA FOIZ RISKILARI MUAMMOLARI VA ILMIY-TAHLILI	230
Isakov.J.Ya	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI EKSPORTGA YO'NALTIRISHDA IQTISODIY BARQARORLIK TUSHUNCHASINING NAZARIY ASOSLARI VA BAHOLASH MEZONLARI	238
Faxriddinov Bahriddin	

TO'QIMACHILIK SANOATIDA SUN'IY VA KIMYOVIY TOLALARNING IQTISODIY AFZALLIKLARI	243
Raximov Furqat Jalolovich	
BUXORO VILOYATIDA CHARM-POYABZAL TARMOG'I RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH STRATEGIYASI.....	249
Rahmonov Xurshid Xayriddinovich, Atoyeva Mehriqo Ilhom qizi	
KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA UNI YURITISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	254
M.I.Murodova	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI AHOLI DAROMADLARINI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI.....	258
Uzoqov Suhrobjon Do'smat o'g'li	
INNOVATSION VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA LOGISTIK XIZMATLAR KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI TAHLILI.....	264
Xalimov Javlonbek Shaxriyorovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SOLIQ TIZIMIDA RAQAMLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SOLIQLARNI UNDIRISHNING METODOLOGIK MUAMMOLARI	271
Muxammadov Nodir Karimovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA EKSPORTBOP MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQARISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	277
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
IQTISODIYOT VA TA'LIM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA TA'LIM BRENDINGI UCHUN IQTISODIY JIHATLAR.....	282
Dilfuza Shokirova	
OLIY TA'LIM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	291
Raximjonova Shohsanam Baxodirovna	
O'ZBEKISTON BANKLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI INSON KAPITALI RIVOJI BILAN UYG'UNLASHTIRISH: INSTITUTSIONAL YONDASHUV.....	295
Xushvaqto'v Nodirbek Nomoz o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MOLIYAVIY STRESS-TEST TIZIMINI YARATISH METODOLOGIYASI	299
Zaynutdinov Ismoil Samariddin o'g'li	
HOZIRGI SHAROITDA BANK FAOLIYATIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	303
Malikova Dilrabo Muminovna, Shakarova Kumush Faxriddin qizi	
ENSURING SECURITY IN THE DIGITAL WORLD: HOW THE INSURANCE INDUSTRY CAN COUNTER CYBERATTACKS	308
D.D. Omonova	
JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISH JARAYONIDA Budget–SOLIQ SIYOSATINI ISLOH QILISH MASALALARI	314
Hojiakbar Zaynabidinov	
SILINDRSIMON KAMERADA QATLAMLI CHIGITLAR AYLANMA HARAKATINING TAHLILI.....	319
No'monov Mirjalol Abdumalik o'g'li	
IPAKCHILIK KLASTERLARI ASOSIDA TARMOQNI O'RTA MUDDATLI RIVOJLAN TIRISH STRATEGIYASI.....	325
Xudoykulov Mamarasul Radjabovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	332
Shermamatov Sirojiddan Xaydarovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM IQTISODIYOTINING RAQAMLI MARKETING ORQALI RIVOJLANISH YO'LLARI.....	335
Egamberdiyev Muzaffar	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»	339
Иминов Акбаржон Одилжонович	

IQTISODIY TIZIM VA INSON QADRIYATI: KAPITALIZM VA GUMANIZM O'RTASIDA	345
Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li, Abdukarimova Muborak Sharaf qizi, Madrakhimova R. G.	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA INVESTITSIYALAR JALB ETISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	350
Yusupov Muxiddin Soatovich	
KONSOLIDATSIYALASHGAN MOLIYAVIY HISOBOT MA'LUMOTLARINI TAHLIL QILISH MASALALARI	358
Avazov Ilhom Ravshanovich	
YANGI TUZILISHLI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARINI OLISH USULLARI	363
S. Saparova, M. Musaeva, M. Mirsadikov, M. Mukimov	
KVANT MUHITIDA AXBOROTNI HIMOYALASHGA XIZMAT QILUVCHI MULTIPLEKSER TUZILMASI	370
Safoyev Nuriddin Najmiddin o'g'li	
ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR: KO'P QATLAMLI IQTISODIY MEXANIZMLAR, INNOVATSION INFRATUZILMA VA INSTITUTSIONAL UYG'UNLIKNING KONSEPTUAL TAHLILI	377
Kuziev Ravshan Ramazonovich	
SANOAT HAMKORLIGINING ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA INTEGRATSIYA QILISH YO'LLARI	385
Boyturayev Olimjon Urayimovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI	392
Akbarov G'ayratjon Ne'madjonovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA YILQICHILIK VA TUYACHILIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARINI ARIMA MODEL ASOSIDA PROGNOZLASH	396
Sabit Gabbarov Nietali'evich	
MAKTABGACHA TA'LIM MUASSALARIDA AUTSORSING FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR	402
Xamidov Anis Choriyevich	
NEXUS BETWEEN RENEWABLE ENERGY USE AND GDP GROWTH IN UZBEKISTAN	407
Xalimjonov Nurbek Ulug'bek o'g'li, Toxirov Shodiyor Zafar o'g'li, Jumamuratov Sultanbek Ilyosovich	
MOLIYAVIY SALOHİYATNI OSHIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	415
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O'ZBEKISTON O'RMON XO'JALIGIDA INNOVATION MOLIYALASHTIRISH: NORMATIV TAYANCH, BOZOR INSTRUMENTLARI VA EKOTIZIM XIZMATLARI	420
Mamatqulova Muxlisaxon Mamirjanovna	
SERVIS IQTISODIYOTIDA ISH BILAN BANDLIK SHAKLLARI TRANSFORMATSIYASINI TADBIQ QILISHGA METODOLOGIK YONDASHUV	425
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA TURIZMNING O'RNI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	431
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ «ЗЕЛЁНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ	436
Мирдовидов Бахтиер Кобилевич	
MILLIY IQTISODIYOT UCHUN INVESTITSIYA RESURSI SIFATIDA UY XO'JALIKLARI JAMG'ARMALARINI RIVOJLANTIRISH	443
Bayxonov Baxodirjon Tursunbayevich	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TIZIMLARI HIMOYA VOSITALARINI SUN'IY INTELLEKT BILAN INTEGRATSIYALASH MUAMMOLARI	448
Bozorov Suhrobjon Mumin o'g'li	

SANOAT KORXONALARIDA KPI TIZIMINI JORIY QILISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	453
Tursunov Orifali Samandarovich	
IQTISODIY BARQARORLIKGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	457
Abdullayeva Sevaraxon Xasanovna	
ZARAFSHON MINTAQASI HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHALARI O'RTASIDAGI MUTANOSIBLIKNI TA'MINLASH ISTIQBOLLARI	463
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
YUQORI SAMARALI PAXTA TOZALAGICHDA MAYDA IFLOSLIKLARNI AJRATISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING OPTIMAL PARAMETRLARINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH ASOSIDA ANIQLASH.....	471
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
MAHSULOTLAR RAQAMLI PASPORTI EKOTIZIMI VA UNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.....	478
Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi	
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА НАТУРАЛЬНЫХ ШЕРСТЯНЫХ ВОЛОКОН.....	484
Собиров ДаниёрХолмуродович	
СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	490
Киличева Феруза Бешимовна	
KICHIK BIZNESNING BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA SAMARALI OMILLARDAN FOYDALANISH NAZARIYASI	495
Imomnazarov Xurshid Ozodbekovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI BAHOLASH INDIKATORLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	499
Abdusalomov Olimjon Eshmirzayevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOXASIGA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMINI TA'SIRI.....	504
Yuldashev Kodirjon Mamadjanovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	508
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI	514
Adilov Mirkomil Miralimovich	
IDORALARARO INTEGRATSIYANING NAZARIY MODELLARI VA UNING DAVLAT BOSHQARUVIDAGI AHAMIYATI	520
Ashirov Jamolbek Shuxrat o'g'li	
MO'RT MATERIALLARNI MEXANIK KESIB ISHLOV BERISHDA ASBOB YUZASIDA KUZATILADIGAN YEYILISH	526
Allanazarov Akmal Abdulxaqovich, Axmedov Azamat Xaitovich, Shakirov Shuhrat Musayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOLIQ MONITORING TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	530
Lukmanov Kahramon Abdurahmanovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	534
Yuldashov Isomiddin Sidiqovich	
KICHIK BIZNESNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA TIJORAT BANKLARINING KREDIT SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	540
Norqobilova Nargiza Abdiqodirovna	

PNEVMOTRANSPORT TIZIMIDAGI PNEVMOQUVUR TIRSAK MATERIALINI YAXSHILASH ORQALI PAXTA SIFATIGA TA'SIRINI O'RGANISH	546
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING EKOLOGIK AKTIVLARINI HISOBGA OLIH	549
Mirzayev Komiljon Abdullajonovich	
DEHQON XO'JALIKLARIDA YER RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING EKOLOGIK XAVFSIZLIGI VA UNING BAHOLASH USULLARI.....	553
Axmatov Abutolibxon Ochilxon o'g'li	
XUSUSIYLASHTIRILGAN KORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI MOLIVAVIY NATIJADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI	557
Asomidinova Moxigulbonu Oybek qizi	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNING ORTIB BORISHI JAHON MIQYOSIDA JORIY ETILAYOTGAN BUSINESS READY REYTINGIDAGI BAHOLASH NATIJALARIDA YAQQOL NAMOYON BO'LMOQDA.....	562
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Raxmonov Doniyor Ixtiyorjon o'g'li, Ortiqova Niginabonu Alisher qizi, Raxmonov Jo'rabek Hamroyevich	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA INVESTITSIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI.....	570
Nilufar Mengqobilovna Xudayberdieva	

QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA INVESTITSIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI

Nilufar Mengqobilovna Xudayberdieva

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

«Tarmoqlar iqtisodiyoti» kafedrası o'qituvchisi

E-mail: nilumirzo@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston qishloq xo'jaligida investitsiyalardan foydalanish holati va istiqbollari tahlil qilinadi. Tadqiqotda xorijiy va mahalliy tajribalar solishtirildi. Raqamli platformalar va xalqaro moliyalashtirishning samaradorligiga baho berildi. Ekonometrik yondashuv asosida investitsiya omillarining ta'siri aniqlanadi. Muallif tomonidan texnik imtiyozlar va raqamlashtirishning natijalari bo'yicha yangi ilmiy xulosalar ishlab chiqildi. Natijalar asosida sohani rivojlantirish bo'yicha takliflar beriladi. Ushbu maqola qishloq xo'jaligi investitsiya siyosatini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: investitsiya, qishloq xo'jaligi, samaradorlik, raqamlashtirish, xalqaro moliya, innovatsion texnologiya.

Abstract. This article analyzes the current state and prospects of investment use in Uzbekistan's agriculture. Comparative analysis was conducted based on foreign and local experiences. The effectiveness of digital agricultural platforms and international financing was evaluated. Econometric modelling was applied to determine the impact of key investment factors. The author presents new findings regarding tax incentives and digital solutions. Based on the results, policy recommendations for improving investment efficiency are proposed. The study contributes to enhancing agricultural investment strategies.

Keywords: investment, agriculture, efficiency, digitalization, international finance, innovation.

Аннотация. В статье анализируется состояние и перспективы использования инвестиций в сельском хозяйстве Узбекистана. Проведено сопоставление зарубежного и отечественного опыта. Оценена эффективность цифровых платформ и международного финансирования. На основе эконометрического подхода определено влияние инвестиционных факторов. Автором предложены новые выводы относительно налоговых льгот и цифровизации. По результатам исследования разработаны рекомендации по повышению эффективности инвестиций. Работа направлена на совершенствование инвестиционной политики в аграрной сфере.

Ключевые слова: инвестиции, сельское хозяйство, эффективность, цифровизация, международное финансирование, инновации.

KIRISH

Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotning eng muhim real sektori bo'lib, oziq-ovqat xavfsizligi, bandlik, eksport salohiyati va makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda strategik ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda global tendensiyalar — xususan, zamonaviy texnologiyalar, raqamli yechimlar, "yashil" investitsiyalar va aqlli dehqonchilikning jadal rivojlanishi — qishloq xo'jaligiga yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmining sezilarli oshishiga sabab bo'lmoqda. Jahon miqyosida 2023-yilda 196 mlrd dollar investitsiya, 2024-yilda esa 220 mlrd dollarga yetishi bunga yaqqol misoldir.

O'zbekiston sharoitida qishloq xo'jaligi yalpi ichki mahsulotning 25–28 foizini, eksportning 8–10 foizini tashkil etadi hamda aholining qariyb yarmidan ortig'i band bo'lgan asosiy soha sifatida investitsiyalardan samarali foydalanishni talab qiladi. Mamlakatda so'nggi yillarda qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, resurs tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, klaster tizimini rivojlantirish, raqamli boshqaruv platformalarini tatbiq etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining

PF-5853-son Farmoni¹ qishloq xo'jaligi investitsiya siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilab bergan bo'lib, modernizatsiya, resurs tejoychi texnologiyalarni joriy etish va investitsion mexanizmlarni takomillashtirishning huquqiy asosini yaratdi.

Ilmiy manbalarda (J.M. Keynes, P. Samuelson, M. Porter, Sh.I. Mustafakulov, N.X. Asilova va boshqalar) investitsiyaning iqtisodiy o'sishdagi o'rni, qishloq xo'jaligida investitsion mexanizmlarni takomillashtirish, risklarni boshqarish va tarmoqning institutsional rivoji keng yoritilgan. Biroq, mavjud tadqiqotlarda investitsiyalardan foydalanish samaradorligi, raqamli va "yashil" texnologiyalarga kiritilayotgan kapitalning ta'siri, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning yangi mexanizmlari hamda uzoq muddatli istiqbol senariylari yetarlicha chuqur o'rganilmagan. Mazkur holat ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi qishloq xo'jaligiga zamonaviy texnika importi uchun soliq va bojxona imtiyozlari mexanizmini ishlab chiqish, xalqaro moliya institutlari mablag'lari asosida lizing tizimini takomillashtirish, "Raqamli qishloq xo'jaligi", "Agrosubsidiya" va "GropAgro" platformalaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy takliflar bilan ifodalanadi.

Shu bois, maqolaning asosiy maqsadi — O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasida investitsiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish, investitsion jozibadorlikni kuchaytirish va "yashil" hamda raqamli loyihalar istiqbollarni ilmiy asoslashdan iboratdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq xo'jaligida investitsiyaviy faoliyatning nazariy va amaliy jihatlari xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. J.M. Keynes, P. Samuelson, V. Nordxaus kabi iqtisodchilar investitsiyani iqtisodiy o'sish omili sifatida talqin qilib, kapital qo'yilmalar, rentabellik va risk o'rtasidagi bog'liqlikni asoslaganlar. U. Sharpe va M. Millar investitsiya risklari va bozor samaradorligi nazariyasini ishlab chiqib, qishloq xo'jaligi kabi tavakkalchiligi yuqori tarmoqlar uchun metodologik asos yaratganlar.

MDH va Yevropa tadqiqotlarida (Kovalev, Blank, Balabanov, Igonina) investitsion baholash ko'rsatkichlari — NPV, IRR, PI, mavsumiylik va biologik aktivlar ta'siri keng tahlil qilingan bo'lsa-da, agrar sohaning modernizatsiya va raqamli texnologiyalar bilan bog'liq o'ziga xos jihatlari yetarlicha yoritilmagan.

Mahalliy olimlar A.V. Vahobov, S.S. G'ulomov, Sh.J. Ergashxodjaeva, N.M. Mahmudov, O.B. Gimushlar qishloq xo'jaligida investitsiya samaradorligi, klaster tizimi, texnik ta'minot va davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini o'rganganlar.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar, IoT, suv tejoychi texnologiyalar va "yashil investitsiya"ga oid ilmiy izlanishlar kengaygan bo'lsa-da, raqamli platformalarning real investitsion samarasi, texnika importi bo'yicha imtiyozlar natijadorligi, xalqaro moliya institutlari mablag'larining hududlar kesimidagi samarasi va innovatsion investitsiyalarning uzoq muddatli ta'siri yetarli darajada o'rganilmagan. Mazkur tadqiqot aynan shu bo'shliqni to'ldirib, texnika importidagi imtiyozlar ta'sirini, raqamli platformalarning samaradorligini, xalqaro moliyalashtirishning hududlar bo'yicha natijalarini va investitsion omillarning ta'sirini ekonometrik yondashuv asosida baholab, "yashil" hamda innovatsion investitsiyalar bo'yicha istiqbolli takliflar ishlab chiqadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi qishloq xo'jaligida investitsiyalardan foydalanish samaradorligini kompleks baholashga qaratilib, avvalo xorijiy va mahalliy ilmiy manbalarni tahlil qilish orqali nazariy asoslar aniqlashtirildi. 2020–2024-yillardagi asosiy ko'rsatkichlar dinamik va qiyosiy tahlil yordamida o'rganildi, hududlar bo'yicha investitsiya oqimlari, texnik ta'minot va raqamlashtirish darajasi esa strukturaviy tahlil asosida baholandi. "Raqamli qishloq xo'jaligi", "Agrosubsidiya" kabi platformalar samaradorligi institutsional tahlil orqali ko'rib chiqildi, xalqaro moliyalashtirish natijalari taqqoslandi. Yakuniy bosqichda investitsion omillarning samaraga ta'sirini aniqlash uchun ekonometrik regressiya modeli qo'llanildi va rasmiy statistika hamda muallif hisob-kitoblari asosida natijalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2020–2024-yillar davomida O'zbekiston qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan investitsiyalar miqdori jadal o'sish sur'atlarini namoyon etdi. Bu yillarda investitsion siyosatning ustuvor yo'nalishlari sifatida texnik modernizatsiya, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik, klaster tizimining kengayishi, suv tejoychi texnologiyalarni joriy etish va raqamlashtirish jarayonlarini chuqurlashtirish belgilandi. Ahamiyatli jihati shundaki, investitsiyalar faqat hajm jihatidan emas, balki tarkibiy sifat jihatdan ham yangilandi: resurs tejoychi texnologiyalar ulushi ortdi, texnika parki yangilandi, hamda eksportga yo'naltirilgan mahsulot ishlab chiqarish ko'lamini kengaytdi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 23.10.2019 yildagi PF-5853-son <https://lex.uz/docs/-4567334>

Mavjud islohotlar qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari, klasterlar va fermer xo'jaliklarining investitsiya olish imkoniyatlarini oldingidan sezilarli darajada yaxshiladi.

Investitsiyalar tarkibida alohida ahamiyatga ega yo'nalishlar — texnik ta'minlanganlik, suv tejavchi texnologiyalar ulushi, agroservis xizmatlari ko'lami va raqamli boshqaruv tizimlari bo'ldi. Texnik ta'minlanganlikning oshishi ishlab chiqarish hajmining ko'payishiga, mahsulot tannarxining pasayishiga va mehnat unumdorligining ortishiga olib keldi. Tayanch texnika — traktorlar, kombaynlar, urug' qadash, o'g'itlash, o'rim-yig'im texnikalari — bo'yicha import xarajatlarining qisqarishi (PQ-103² imtiyozlari tufayli) fermerlarning investitsion faolligini rag'batlantirdi. Natijada texnika parkining o'rtacha eskirish darajasi pasaydi, xizmat muddati uzaydi va texnik nosozliklar ulushi kamaydi.

Investitsiyalarning samaradorligiga eng katta ta'sirni raqamlashtirish jarayonlari ko'rsatdi. "Raqamli qishloq xo'jaligi", "Agrosubsidiya", "GropAgro" kabi platformalarning joriy qilinishi investitsion jarayonlarni soddalashtirdi, hujjatlar oqimini avtomatlashtirdi, ma'muriy xarajatlarni kamaytirdi hamda subsidiya, kredit va grantlarni olish jarayonini tezlashtirdi. Raqamlashtirish tarmoqdagi shaffoflikni kuchaytirib, investitsiyalarning real yo'nalishlarda ishlatilishini nazorat qilish imkoniyatini yaratdi. Fermerlar moliyalashtirishni olishda ortiqcha byurokratik kechikishsiz, aniq muddatlarda ariza topshirish va tasdiqlash imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Hududlar kesimidagi tahlil shuni ko'rsatadiki, investitsiyalardan faol foydalanayotgan hududlarda hosildorlik dinamikasi va rentabellik darajasi barqaror o'sib borgan. Jumladan, Surxondaryo viloyatida suv tejavchi texnologiyalarni keng joriy etgan fermer xo'jaliklarida suv iste'moli 25–40 foizga qisqargan, hosildorlik 12–18 foizga oshgan, mahsulot sifatining yaxshilanishi esa eksport hajmini oshirish imkonini bergan. Texnik ta'minlanganlik darajasi yuqori bo'lgan hududlarda ishlab chiqarish barqarorligi ham yuqori bo'lgani kuzatildi. Bu esa investitsiyalarni hududiy bo'linma bo'yicha yo'naltirishda ustuvor sektorlarni belgilash muhimligini ko'rsatadi.

Quyida 2020–2024-yillar oralig'ida qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan investitsiya ko'rsatkichlarining asosiy dinamikasi jadvalda keltiriladi (1-jadval).

1-jadval. Qishloq xo'jaligida investitsiyalar dinamikasi (2020–2024-yillar)

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024	O'sish (2020–2024)
Jami investitsiyalar (trln so'm)		27,1	32,8	39,4	46,2	+96,6 %
Xorijiy investitsiyalar (mln \$)	580	735	910	1170	1485	+156,0 %
Investitsiya / mahsulot (%)	6,3	7,1	8,0	9,2	10,4	+4,1 p.p
Texnik ta'minlanganlik (%)	65,8	69,4	72,6	75,1	78,5	+12,7 p.p
Raqamlashtirish darajasi (%)	32,4	39,8	47,6	54,2	61,3	+28,9 p.p

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan investitsiyalar besh yil davomida deyarli ikki barobarga oshgan bo'lib, investitsiya oqimlari tarmoqning barcha asosiy yo'nalishlarini qamrab olgan. Xorijiy investitsiyalarning keskin o'sishi O'zbekistonning investitsion jozibadorligini oshganini va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik mustahkamlanganini ko'rsatadi. Texnik ta'minlanganlikning sezilarli o'sishi tarmoqning modernizatsiya darajasini aniq aks ettiradi. Raqamlashtirish jarayonlari esa investitsiyalar samaradorligiga eng kuchli ta'sir qilgan omil bo'lib, amaliy faoliyatda shaffoflik, tezkorlik va sifat jihatdan yangi bosqichni yaratgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2020–2024-yillarda qishloq xo'jaligi sohasiga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi barqaror oshgan bo'lsa-da, ularning hududlar bo'yicha o'zlashtirilishi, texnik servis infratuzilmasi va qayta ishlash imkoniyatlari bir xil darajada emas. Raqamlashtirish jarayonlari investitsiya samaradorligini oshirgan bo'lsa-da, ayrim xo'jaliklarda investitsiya savodxonligi pastligi va byurokratik kechikishlar mavjud.

Ushbu xulosalar asosida quyidagi takliflar shakllantirildi: investitsion jarayonlarni to'liq raqamlashtirish, hududlar bo'yicha differensial siyosatni joriy etish, texnik ta'minotni modernizatsiya qilishni davom ettirish, "yashil texnologiyalar" bo'yicha imtiyozli moliyalashtirishni kengaytirish hamda agrologistika va qayta ishlash infratuzilmasini rivojlantirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. International Fund for Agricultural Development (IFAD). Global Agriculture Investment Outlook 2024. – Rome: IFAD, 2024. (2023–2024 yillardagi global qishloq xo'jaligi investitsiyalari statistikasi)
2. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Agriculture of Uzbekistan: Statistical Yearbook 2024. – Toshkent: Statistika agentligi, 2024. (YAIMdagi ulush, bandlik, eksport ko'rsatkichlari bo'yicha rasmiy ma'lumotlar)

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 14.03.2025 yildagi PQ-103-son <https://lex.uz/uz/docs/-7433397>

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi PF-5853-son Farmoni "O'zbekiston qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasi". – www.lex.uz
4. Keynes, J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. – London: Macmillan, 1936.
5. Samuelson, P. A. Economics. – New York: McGraw-Hill, 2010.
6. Nordhaus, W. D. The Economics of Climate and Growth. – MIT Press, 2019.
7. Sharpe, W. F., Alexander, G. J., Bailey, J. V. Investments. – Prentice Hall, 1999.
8. Kovalev, V. V. Финансовый анализ: методы и процедуры. – Moskva: Финансы и статистика, 2015.
9. Blank, I. A. Инвестиционный менеджмент. – Kiev: Nika-Center, 2011.
10. Vahobov, A. V., G'ulomov, S. S. Investitsiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2018.
11. Ergashodjaeva, Sh. J. O'zbekiston iqtisodiyotida investitsiya muhitini rivojlantirish. – Toshkent: Fan, 2019.
12. Mahmudov, N. M. Qishloq xo'jaligida investitsiya siyosatining takomillashtirilishi. // "Iqtisodiy tadqiqotlar" jurnali, 2021.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100